

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368977>

УДК 372.857

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ**

Е.В. Таштимирова,

студент 5 курса, напр. Биология

Н.Н. Минина,

к.б.н., доц.,

Бирский филиал БашГУ,

г. Бирск

Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования информационно-коммуникационных технологий на уроке биологии. В статье освещаются новые условия ФГОС. Раскрываются основные формы использования ИКТ на уроке биологии. Для активизации изучения биологии учителем могут быть использованы образовательные IT-ресурсы. Говорится о об эффективности использования ИКТ в обучении.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, гипермедиа, цифровые иммигранты, цифровые аборигены, qr-квест, онлайн-опрос

**THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN BIOLOGY LESSONS**

E.V. Tashtimirova,

5th year student, direction "Biology"

N.N. Minina,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Birsky branch of BASHGU,

Birsk

Annotation: The article discusses the relevance of the use of information and communication technologies in the biology lesson. The article highlights the new conditions of the FSES. The main forms of using ICT in the biology lesson are revealed. To activate the study of biology by a teacher, educational IT resources can be used. It is said about the effectiveness of the use of ICT in education.

Key words: information and communication technologies, hypermedia, digital immigrants, digital aborigines, qr quest, online survey

Актуальность использования информационно-коммуникационных технологий на уроке биологии это, прежде всего это информатизация общества и образования, повышение процесса эффективности обучения. Также обеспечение наглядности и интерактивности. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся. Развитие познавательной активности школьников. И вследствие этого повышение качества обучения предмету.

Информационные системы в образовании регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" , ст. 98 [1]. В нем содержатся 20 пунктов о порядке формирования и ведения информационных систем в организации системы образования. Данный закон регламентирует систему управления и ведения образовательной деятельности, создает правила для создания единой образовательной среды. Большое внимание в законе уделяется хранению и обработке персональных данных.

В требованиях ФГОС к педагогам говорится о владении ИКТ-компетенциями, необходимыми и важными, для планирования, реализации и оценки образовательной работы учащимися на уроке биологии и во внеурочной деятельности.

Не секрет, что почти всем учащимся комфортнее и увлекательнее общаться онлайн, чем общаться вживую с одноклассниками и учителями. Задача педагога в новых условиях ФГОС: научить правильно, пользоваться общедоступными инструментами коммуникации, объяснить ребенку, как использовать те или иные сервисы, которые могут повлиять на их жизнь, познакомить с лучшим, что предлагает формат гипермедиа [2-6]. Для этого педагогу, разумеется, необходимо самому разобраться в сервисах. «Учитель сегодня должен быть технологом на уроке» – Артур Соловейчик главный редактор издательского дома «Первое сентября».

И действительно роль учителя сегодня изменилась, они становятся модераторами деятельности, они должны организовать деятельность ученика на уроке. Соответственно, таким образом, учитель реализует системно-деятельности подход [4-6].

Согласно теории поколений именно цифровое общество делиться на две группы это «цифровые иммигранты» и «цифровые аборигены».

«Цифровые иммигранты»:

- учатся за счет логики;
- одновременно фокусируются на одной задаче;

- предпочитают общаться лично;
- используют классические новостные веб-сайты (линейность).

«Цифровые аборигены»:

- всегда на связи;
- учатся интуитивно;
- многозадачные;
- получают информацию мультимедийно (гиперссылочность).

«Дидактическая инженерия – это научно-практическая деятельность современного учителя по анализу, проектированию и конструированию дидактических объектов и систем, их применению в образовательном процессе с целью достижения планируемых результатов.» – М.А. Чошанов, «Дидактика и инженерия», 2017 год.

Со слов Н.И. Шевченко кандидата педагогических наук, доцента, ведущего редактора журнала «Интерактивное образование»

«Метапредметная компетенция основной показатель развития личности в ее личностных и когнитивных характеристиках. Компетенция представляет собой готовность/способность обучающихся демонстрировать опыт освоенных знаний, учебных умений и действий, а также разные виды деятельности в жизни для решения практических и теоретических заданий.»

Условия развития УУД на уроках биологии, образующих в интегральной совокупности формирование метапредметной компетенции:

– деятельностью участие школьника в образовательных отношениях;

- акцент на становление регулятивных УУД;
- многообразие видов деятельности и их форм организации;
- учет возрастных возможностей учащихся;
- ценность заданий по отношению к вопросам;
- преобладание основ проблемности и технологичности;
- учебное сотрудничество;

– интериоризация внешней предметной деятельности во внутреннюю, психическую;

- реализация активных и интерактивных методов;
- системная работа с текстами (в печатной и электронной формах);
- проектирование: учебное и социальное.

Основные формы использования ИКТ на уроке биологии:

1. Мультимедийные презентации (текст, фото, видео, анимация, звук) можно применять на любом этапе урока.

2. Готовые электронные продукты (атласы, электронные плакаты, видеоматериалы) применяем как на любом этапе урока. В виде виртуальных экскурсий, а также для контроля знаний обучающихся.

3. Цифровой микроскоп (лабораторные и практические работы, исследовательские работы).

4. Использование ресурсов сети Интернет.

5. Использование интерактивных тренажёров.

Для активизации изучения биологии учителем могут быть использованы образовательные IT-ресурсы:

1. Педагогическое колесо Аллана Каррингтона из университета Аделаиды, Австралия – это визуальная модель/опора- инструмент для планирования образовательной деятельности, соединивший в себе необходимые качества ученика 21 века, таксономию Блума и современные информационные технологии.

2. Онлайн-опросы используются фронтально в конце урока, фронтально в начале урока по предыдущему уроку и /или урокам, проведение тестов/проверочных работ, анализ работы учителя в динамики.

3. QR-квест:

Для его подготовки необходимо:

– подготовить задания;

– закодировать их;

– подготовить рабочие бланки для команд, в которые заносятся

ответы;

– подготовить оценочные листы.

QR-код (от английского quick response – скорый отклик) – двумерный штрихкод, который разработала японская компания Denso-Wave в 1994 году. QR-код определяется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение.

В работе учителя биологии используются часто конструкторы интерактивных заданий, онлайн сервисы такие как, например Я-Класс, УЧУ-ру, Фоксфорд и другие.

Современные информационно – коммуникативные инструменты – эффективные технологии. Они могут помочь при обучении биологии, но их надо уметь применять.

Умелый учитель может превратить ИКТ в своего помощника. Информационно-коммуникативные технологии – это и средство наглядности, и беспристрастный экзаменатор, источник информации, лаборатория, библиотека, да и еще множество различных функций. Компьютер, казалось бы, облегчает труд учителя, но ведь одновременно он предъявляет и серьезные требования [3-8].

На современном этапе становления школьного образования проблема применения информационно-коммуникативных технологий на уроках биологии приобретает очень большое значение. Они дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю.

Компьютер, естественно, не может заменить живого слова учителя, но новые ресурсы делают легче и увлекательнее труд современного учителя, повышают мотивацию учащихся к изучению биологии.

Таким образом, внедрение информационно-коммуникативных технологий в процессе изучения биологии увеличивает его эффективность, содействует развитию у учащихся различных обще учебных умений, повышает качество обучения, упрощает работу на уроке.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

[2] Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 2009. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.infsoft.itais.ru/indirectionphp/ittech/71-konsult>. (дата обращения: 13.02.2022).

[3] Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2019. 348 с.

[4] Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-методическое пособие / Авторы-составители: Д.П. Тевс, В.Н. Подковырова, Е.И. Апольских, М.В. Афонина. – Барнаул: БГПУ, 2016. 59 с.

[5] Зайцева Л.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе / Л.А. Зайцева. – М., 2014. 41 с.

[6] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). [Электронный ресурс]. – URL: <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588>. (дата обращения: 13.02.2022).

[7] Угринович Н. Информационные технологии. / Н. Угринович. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2018. 86 с.

[8] Кораблёв А.А. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. / А.А. Кораблев. // Школа. – 2016. 120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on December 30, 2021) "On Education in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from January 1, 2022).

[2] Yakovlev A.I. Information and communication technologies in education. 2009. [Electronic resource]. – URL: <http://www.infsoft.itais.ru/indirectionphp/ittech/71-konsult>. (date of access: 02/13/2022).

[3] Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system. / E.S. Polat. – М.: Academy, 2019. 348 p.

[4] The use of modern information and communication technologies in the educational process: a teaching aid / Authors-compilers: D.P. Tevs, V.N. Podkovyrova, E.I. Apolskikh, M.V., Afonina. – Barnaul: BSPU, 2016. 59 p.

[5] Zaitseva L.A. The use of information and communication technologies in the educational process / L.A. Zaitsev. – М., 2014. 41 p.

[6] Federal State Educational Standard for Basic General Education (Approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated December 17, 2010 No. 1897). [Electronic resource]. – URL: <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588>. (date of access: 02/13/2022).

[7] Ugrinovich N. Information technologies. / N. Ugrinovich. – М.: Basic Knowledge Laboratory, 2018. 86 p.

[8] Korablev A.A. Information and communication technologies in the educational process. / A.A. Korablev. // School. – 2016. 120 p.

© *Е.В. Таштимирова, Н.Н. Минина, 2022*

Поступила в редакцию 7.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Таштимирова Е.В., Минина Н.Н. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 104-109. URL: <https://ip-journal.ru/>